

SIYOSIY INSTITUTLAR FAOLIYATI VA SIYOSIY JARAYONLARDA SIYOSIY TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH MEXANIZMLARI

Mardanov Sardorbek Zafar o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo‘nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 3-kurs talabasi

Abstract: This article provides scientific information about the prospects of using political technologies in the activities of political institutions, the role of political technologies in increasing the efficiency of political processes. Also, the article examines the importance of political technologies in modern political research as a current problem, as well as the scientific discussions and results of experts regarding the use of political technologies.

Key words: Political technologies, political institutions, political processes, political analysis, solution of the political problem.

Аннотация: В статье представлена научная информация о перспективах использования политических технологий в деятельности политических институтов, роли политических технологий в повышении эффективности политических процессов. Также в статье рассматривается значение политических технологий в современных политических исследованиях как актуальная проблема, а также научные дискуссии и результаты экспертов относительно использования политических технологий.

Ключевые слова: Политические технологии, политические институты, политический анализ, политические процессы, решение политической проблемы.

Annotatsiya: Mazkur maqolada siyosiy institutlar faoliyatida siyosiy texnologiyalarni qo‘llash istiqbollari, siyosiy jarayonlarning samaradorlik ko‘rsatkichlarini oshirishda siyosiy texnologiyalarning tutgan roli haqida ilmiy ma‘lumotlar berib boriladi. Shuningdek, maqolada dolzarb muammo sifatida hozirgi zamonaviy siyosiy tadqiqotlarda siyosiy texnologiyalarning qanday

ahamiyatga egaligi hamda siyosiy texnologiyalarni qo'llash borasida mutaxassislarning ilmiy muhokamalari va natijalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Siyosiy texnologiyalar, siyosiy institutlar, siyosiy jarayonlar, siyosiy tahlil, siyosiy muammoning yechimi.

Kirish va dolzarbligi. Zamonaviy siyosiy sohalarda siyosiy texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari hozirda siyosiy institutlar va jarayonlar amaliyotida ko'proq ko'rib chiqilishi talab etilmoqda. Xususan, boshqaruvning davlat hokimiyat tizimi prinsipiga muvofiq, parlament, hukumat, sudlar hamda gorizantal vektorlariga ega siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalari, jamoat birlashmalari, turli tuzilmaga ega tashkilotlar faoliyatida siyosiy texnologiyalarni qo'llash, ular uchun siyosat maydonida tolerantligini (moslashuvchanligi) va raqobatdoshligini hamda o'zlarining istiqboldagi o'sish va pasayish nuqtalari orasidagi muvozanat miqdorini saqlab qolish uchun xizmat qilmoqda. Siyosiy jarayonlar: saylov, siyosiy qaror qabul qilish, siyosiy konfliktlarni bartaraf etish yoki yumshatish, diplomatik muzokaralarni olib borish, muayyan strategiyalarni ishlab chiqish kabi jarayonlarda siyosiy texnologiyalar o'zining bir qator tadqiqot usullari va metodlari orqali bu siyosiy jarayonlarni baholash, kamchiliklarini va xatolarini bartaraf etish, jarayonning risklarini tahlil qilish, boshqarish, tartibga solish, yo'naltirish va muhim ko'rsatkichlarini saqlash, ko'paytirish kabi amaliy imkoniyatlarni namoyon qilish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Bu yerdagi dolzarb vazifa esa shu siyosiy texnologiyalarni siyosiy institutlar va siyosiy jarayonlarda qo'llay olishning shakllanganligi hisoblanadi. Ko'pgina rivojlangan davlatlar siyosiy sohalariga nazar tashlansa, ularning siyosiy institutlari va davlatda kechayotgan muhim siyosiy jarayonlar istiqbolida albatta siyosiy texnologiyalar yotadi. Siyosiy texnologiyalarsiz siyosat olami, "Urush mayoniga quolsiz chiqqan askar singari" salbiy yemirilishga yuz tutadi. Har qanday siyosiy institutlar faoliyatida amalga oshiririshi kerak bo'lgan harakatlar ssenariysi bu muammo deb qaraladi. Siyosiy jarayonlarda ham bunday muammolar shakllanadi. Shu siyosiy muammolarning yechimi sifatida siyosiy texnologiyalarni qo'llash taklif etiladi. Buning natijasi va istiqboli samarali va sifatli tahlil xulosalari bilan yakunlanadi. Siyosiy texnologiyalar – ma'lum muddat va belgilangan makonda siyosiy subyektning maqsad va vazifalarini eng samarali hamda oqilona amalga oshirishga yo'naltirilgan va muayyan ketma-ketlikda qo'llaniladigan faoliyat usullari, uslublari va tadbirlar yig'indisidan iborat.¹ Siyosiy texnologiyalar – siyosat

¹Ю.Я. Любашевский. Политические технология. Учебный курс. – М., 2002. 23-25 с.

subyetktiga hokimiyat bilan bog‘liq vazifalarni hal etish imkoniyatini beradi. Siyosiy texnologiyalarning paydo bo‘lish sabablari:

1. Siyosiy hokimiyatni amalga oshirish jarayonida siyosat ishtirokchilari tomonidan maqsadga erishishning oqilona, qulay va samarali usullarini qo‘llash zarurati;
2. Hokimiyat yuzasidan o‘zaro ta’sirlarda tasodifiylikni kamaytirish, siyosiy jarayonlarda keskin “sakrash”larni ko‘ra bilish, ijtimoiy faollikdagi kutilmagan “portlash”larning oldini olish ehtiyoji;
3. Davlatni boshqarishning tejamkor va foydali usullarini qo‘llash zarurati;
4. Muayyan jarayonning og‘ir va keskin “nuqtalari”ni bosqichlarini aniq belgilash imkoniyatining mavjudligi;
5. Vaziyatni nazorat qilish, boshqarish hamda muammolarning yechimiga xizmat qiladigan samarali va foydali harakatlarni amalga oshirish imkoniatining paydo bo‘lishi;
6. Siyosiy jarayon ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlarini barqarorlashtirish zarurati, bunda tobora ko‘proq kishilar siyosiy xatti-harakatlarning ilg‘or usullarini tez orada o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.²

Tadqiqot usuli va metodologiyasi. Turli davlat va jamiyatlarda siyosiy jarayonlar o‘ziga xos tarzda kechadi. Siyosiy jarayonlarning davlat va boshqa siyosiy institutlar tomonidan hal etilishi talab qilinadigan muammolar yig‘indisi ekanligini kuzatishimiz mumkin. Bu muammolarning hal qilinishi maqsadli harakatlarni amalga oshirishni, muayyan resurslarni qo‘llashni taqazo etadi. Muammoni hal qilish uchun uning yechimiga xizmat qiladigan amalda qo‘llash, ya’ni bir qator texnologiyalardan foydalanish talab etiladi. Texnologiyalar siyosiy voqea-hodisalarga o‘zgacha yondashuvni taqazo etib, ularni hal qilishga yo‘naltirilgan faoliyat yurtish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.³ Siyosiy boshqaruv sohasida siyosiy maqsadga erishish uchun boshqaruv texnologiyalaridan foydalaniladi. Bunday maqsadlarga: saylovlarda g‘alaba qozonish, siyosiy partiyani tuzish, siyosiy liderlarning imidjini shakllantirish, qaror qabul qilish kabilarga siyosiy texnologiyalarni qo‘llashni tushunish mumkin.⁴ Davlat boshqaruvi va hokimiyati tizimida siyosiy texnologiyalarni qo‘llash ushbu boshqaruv hamda tizim faoliyatining konvensiialligini va

² А.И.Соловьев. Политология: теория, политический технологии. – М.: МГУ, 2004. 76-78 с.

³ R.Jumayev, Sh.Yovqochev. Siyosiy texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. – T.: TDSHI, 2018. – 45-46b.

⁴ U.X.Bo‘tayev. Siyosatshunoslik [Matn]: darslik. – T.: Info Capital Books. 2024. 246b.

legitimligini ta'minlaydi. Shuningdek, tezkor modernizatsiyalashuv bosqichida siyosiy hokimiyatning legitimligini ta'minlovchi asosiy siyosiy texnologiyalar quyidagi jarayonlarga qaratilishi lozim:

1. Milliy-madaniy manfaatlar, qadriyatlar va ehtiyojlarga mos keladigan siyosatni shakllantirish;
2. Davlat boshqaruvida boshqarvning ma'muriy usullarini, kadrlar siyosatini samarali joriy etish hamda davlat xizmatlari ko'rsatishda xalq bilan muloqatning tashkiliy, huquqiy va siyosiy texnologiyalarini qo'llash;
3. Milliy xavfsizlikni ta'minlash, tahdidlar va favqulodda vaziyatlarga adekvat javob berishning siyosiy mexanizmlari sifatida inson xavfsizligi, jamoat xavfsizligi, milliy va madaniy xavfsizlikni ta'minlash;
4. Siyosiy tizim transformatsiyasi jarayonida davlat va jamiyat rivojining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligini oshirish;
5. Siyosiy institutlarning davlat boshqaruvi organlari bilan hamkorligi hamda fuqarolarning siyosiy jarayonlardagi ishtirokini ta'minlash.⁵

Siyosiy institutlar faoliyatida siyosiy texnologiyalarni qo'llash ular faoliyatining dvigateli va harakatlanishidagi asosiy mexanizmi hisoblanadi. Siyosiy partiyalar siyosat maydonida siyosiy texnologiyalarni qo'llash va ulardan foydalanish bu samaradorlikning asosiy ko'rsatkichini keltirib chiqaradi. Misol: N₁ partiya A nuqtadan B nuqtaga o'tiyotganda, modernizatsion va transformatsion o'zgarishlar oldida va siyosiy tizimning shu partiyaga bergan nisbat praporsiyasiga qarab, u bir qator usullarni tanlaydi. Ya'ni, shu partiya saylovda ko'proq g'alaba qozonish imkoniyatlarini, elektorat va tarafdorlar, a'zolari sonini oshirish uchun siyosiy ta'sir usullaridan foydalanadi, ana shunday siyosiy ta'sir usullari asosida siyosiy texnologiyalar mexanizmi paydo bo'ladi. Siyosiy texnologiyalar bir necha siyosiy tahlil usullari va metodlari asosida muammoga yechimi uchun yo'naltiradi. Ya'ni siyosiy tahlilni amalga oshirishda birinchi muammo qo'yiladi. Shu muammo masalalari bo'yicha amerikalik olimlar Mangeym va Karl Richlar muammoni 4 bosqichda yechilish modelini yaratadilar. Unga ko'ra 1- muammoning nazariy asosi yaratiladi, 2-muammoni modellashtiriladi, 3-muammoni dasturi ishlab chiqiladi, muammo yechimiga

⁵ K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari. Monografiya. – T.: "Ma'rifat", 2023. 46b.

xizmat qiluvchi tadqiqot usuli tanlanadi. Demak, 4-bosqichda tadqiqot usuli shu muammo yechimiga doir bo'lgan siyosiy tahlillar majmui siyosiy texnologiyalarni taqazo etadi. Siyosiy texnologiyalar siyosiy tadqiqotlarda ko'p sohalari uchun konfiguratsion asosdagi dominant birikma hisoblanadi. Siyosiy texnologiyalarsiz siyosiy jarayonlarning samaradorligiga erishib bo'lmaydi va bu samaradorlik natija ham bermaydi. Siyosiy texnologiya siyosatshunoslik sohasi uchun "suv + havo" H_2O hisoblanib, bunda " $O=H=O$ " formulasi orqali tushuntirilganda, "=" pigma bog'i hisoblanadi. Bu bog'larning markazida joylashgan "H" elementisiz O_2 (kislorod) hech qanday vodorodlik komponentini tashkil eta olmaydi. Siyosiy texnologiya ham xuddi shu elementlar orasidagi aloqaga to'liq javob berib, aniq nuqtada va vazifada o'zining ta'sir pozitsiyasi va domenent ahamiyati muhim rol tutadi. Siyosiy jarayonlarda ham siyosiy texnologiyalar aniqlik, ichki izchillik, maqsadlilik, natijadorlik, murakkab emaslik, sifatlarlarini amalda namoyon etish xususiyatiga ega hisoblanadi.⁶

Muhokama va natijalar. Siyosiy texnologiyalar borasida 2 xil yondashuv mavjud. 1-yondashuv vakillari siyosiy texnologiyani siyosatdagi har qanday boshqaruv jarayonining universal komponenti sifatida qaraydilar. 2-yondashuv vakillari esa siyosiy texnologiyalarni siyosatdagi boshqaruv texnologiyalarining turlaridan biri ekanligini ta'kidlaydi.⁷ Siyosiy texnologiyalar borasida bir qator muhokama va natijalar mavjud. Xususan, Nikollo Makiavellining siyosat nazariyasida asosan "Boshqaruv mexanikasi" yoki "Boshqaruv texnologiyasi" haqidagi qarashlari mavjud. Makiavelli siyosiy munosabatlarda bunday texnologiyalardan foydalanish bir qator ustun jihatga va ko'rinishga ega bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.⁸ Bundan tashqari Nikollo Makiavelli hokimiyat texnologiyalarini takomillashtirishni tahlil qilish masalalarini ham ilgari surdi.⁹

Qozog'istonlik olim A.Sarsenbayev siyosiy jarayonlarning samaradorligini oshirishda siyosiy texnologiyalarning qo'llanilishi, o'z navbatida ularning turli shakllarini ishlab chiqilishiga olib keladi deb hisoblaydi hamda u hozirgi kunda mutaxassislar tomonidan siyosiy texnologiyalarning quyidagi shakllarini keltirilishini ta'kidlaydi:

1. Muayyan siyosiy loyihalar va qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilish;

⁶ K.M.Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili. Ma'ruza. 2023. 3-4b.

⁷ J.Yusupov, M.Atavullayev, J.Akromov, B.Abdullayev. Amaliy siyosatshunoslik: Uslubiy qo'llanma. – T.: O'zMU. 2023. 32b.

⁸ M.Qirg'izboyev. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: "Sharq", 2024. – 52b.

⁹ F.A.Muhitdinova. Siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixi: darslik. – T.: TDYI, 2011. 96b.

2. Siyosiy qarorlarni amalga oshirish;
3. Elektorat bilan ishlash va saylov texnologiyalari;
4. Ijtimoiy fikrni shakllantirish;
5. Ijtimoiy manfaatlarni muvofiqlashtirish;
6. Siyosiy partiyalar, tashkilotlar, birlashmalar faoliyatini tashkillashtirish;
7. Siyosiy madaniyat va fuqaroviy ongini shakllantirish;
8. Siyosiy konfliktlarga yechim topish va boshqalar¹⁰.

Siyosiy texnologiyalar borasida rus olimi M.N.Marchenko ta'rif beradi. Unga ko'ra, siyosiy sohada kutilgan natijalarga erishishga va siyosiy jarayonning samaradorligini oshirishga qaratilgan siyosiy tizim funksiyalarini amalga oshirishning usul va metodlaridir.¹¹

Siyosiy texnologiyalarning ijtimoiy qamrovi borasida rus olimi A.I.Solovyev darajalarga ajratgan holda tasniflaydi:

1. Global darajada – jahon miqyosidagi muammolarning yechimi bilan bog'liq bo'lib, atrof-muhitni muhofaza qilish, xalqaro xavfsizlikni ta'minlash kabi sohalarni qamrab oladi.
2. Mintaqaviy-hududiy darajada – texnologiyalar alohida davlatlar yoki xalqaro tashkilotning muayyan hududidagi (Yevropa, Yaqin Sharq kabi) muammolarni hal qilish yo'lidagi say-harakatlarini qamrab oladi.
3. Milliy davlatlar darajasida – texnologiyalar bir mamlakat hududidagi davlat boshqaruvi va hokimiyatni amalga oshirish jarayonini o'z ichiga oladi.
4. Korporativ darajada – texnologiyalar alohida tashkilot doirasidagi boshqaruv munosabatlarini qamrab oladi;
5. Mahalliy darajadagi – texnologiyalar mahalliy siyosiy munosabatlarni qamrab oladi.
6. Shaxslararo darajada – qo'llaniladigan texnologiyalar ham mavjud.¹²

¹⁰ Сарсенбаев А. Новое информационное пространство РК: проблемы и перспективы. – Алматы, 1997. – С. 54.

¹¹ Марченко М.Н. Политология. – М.: "Зерцало". 2000. – с.324.

¹² Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. – Москва: Аспект Пресс, 2006. – С. 424

Siyosiy texnologiyalar vaqt omili nuqtai nazaridan 2 ga strategik siyosiy texnologiyalar va taktik siyosiy texnologiyalarga bo‘linadi. Strategik siyosiy texnologiyalar odatda uzoq muddatli vaqtni qamrab olsa, taktik siyosiy texnologiyalar qisqa muddatli vaqtni qamrab oladi. Yuqorida ta’kidlangandan tashqari, faoliyat xarakterining ish tartibi va darajasi nuqtai nazaridan normativ va deviant texnologiyalarni ham qamrab oladi. Normativ siyosiy texnologiyalar jamiyatda mavjud qonunlar, normalar, urf-odatlar, qadriyatlar asosida faoliyat yuritishning usullari. Deviant siyosiy texnologiyalar bunga qarama - qarshi bo‘lib, faoliyat yuritishning bunaqangi ko‘rinishidagi talab va standartlarni rad etadi. Bunga misol qilib, jamiyatning ma’naviy, axloqiy talab va standartlarini rad etib, umuman zid keladigan o‘ziga xos “qora” “PR” texnologiyalarni keltirish mumkin.¹³

Adabiyotlarda siyosiy texnologiyalar bilan bog‘liq bo‘lgan “zamonaviy siyosiy texnologiyalar”¹⁴, ‘geosiyosiy texnologiyalar’¹⁵, “global siyosiy texnologiyalar”¹⁶, “lobbistik texnologiyalar”¹⁷, “qora twxnologiyalar(PR)”¹⁸, kabi siyosiy texnologiyalarni ham uchratish mumkin.

Siyosiy texnologiyalarning rivojlanishi natijasida bir qator siyosiy texnologiyalar siyosat maydonida o‘z pozitsiyalarini namoyish qilmoqda. Ularga: Saylov texnologiyalari, siyosiy imij texnologiyalari, siyosiy pr texnologiyalari, siyosiy konsalting texnologiyalari, siyosiy konfliktlarni tartibga solishga xizmat qiluvchi texnologiyalar, siyosiy marketing texnologiyalari, siyosiy reklama texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar (sotsial media) texnologiyalari, global siyosiy texnologiyalar, siyosiy manipulyatsiya texnologiyalari, axborot-kommunikatsion texnologiyalari, siyosiy risklarni boshqarish va baholash texnologiyalari tarkib topa boshladi.¹⁹

¹³ U.X.Bo‘tayev. Siyosiy tahlil: o‘quv qo‘llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 67b.

¹⁴ Головин Ю.А. Григорьев П.В., Щенников М.А. Новые политические технологии в современной России: монография. – М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2009. – 205 с.

¹⁵ Дергачёв В. Пиратская геополитическая технология «Управляемого» хаоса // Вестник аналитики. – Москва, 2014, № 3. – С. 46-56.

¹⁶ Васильева П. Глобальные политические технологии: теория и практика // Обозреватель – Observer, 2012. № 8. – С. 72-83.

¹⁷ Меньшенина Н.Н. Лоббизм: к проблеме становления категории // Вестник Забайкальского государственного университета. - 2009. - №3. - С. 81-85.

¹⁸ Шевченко Н.И. Политическая реклама как имиджевая технология / Н.И.Шевченко. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2015. – № 21 (101). – С. 106-108. [Электрон ресурс]. <https://moluch.ru/archive/101/22796/> (мурожаат қилинган сана 2021 йил 15 июль.)

¹⁹ Siyosiy texnologiyalarning rivojlanishi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – T.: “Complex Print”, 2022. – 184b.

Xulosa. Siyosiy texnologiyalarni qo‘llashdan asosiy maqsad siyosat subyektlarining o‘z vazifalari va majburiyatlarini samarali bajarishga erishishdir. Siyosiy texnologiyalar subyektlarning manfaatlari vazifa va maqsadlariga muvofiq harakat qilishga yo‘naltirilgan. Siyosiy texnologiyalar resurslarni jalb qilish va tejashga, vaziyatni barqarorlashtirish va beqarorlashtirishga, saylov kompaniyalarini uyushtirishga, tezkor axbarot berishga, qarorlar qabul qilishga, davlat dasturlarini ishlab chiqishda manfaatlarni uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. Siyosiy texnologiyalarni shakllantirishning tahliliy usuli quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Aktorlar va ular o‘rtasidagi funksional hamda munosabatlarga baho berish;
2. Amaldagi faoliyat me‘yorlari va qonun-qoidalariga inobatga olish;
3. Siyosiy kuchlarning nisbatini baholash;
4. Ichki vatashqi omillar ta‘sirini hisobga olgan holda zatti-harakatlarni rejalashtirish;
5. O‘z faoliyatining makon va zamondagi (vaqt nuqtai nazaridan) hajmlarini belgilash;
6. Atrof-muhitning o‘ziga xos xususiyatlarini e‘tiborga olish;
7. Harakat qiloyatgan kishilarning imkoniyati va salohiyati bilan hisoblashish.

Siyosiy texnologiyalarni qo‘llash va yaratish siyosiy soha bilan bog‘liq muayyan vazifalarni bajarish jarayonini ixchamlashtirish, mustahkamlash, arzonlashtirish va yengillashtirishga xizmat qiladi.²⁰ Siyosiy hayotni samarali tashkil etishga xizmat qiladigan texnologiyalarning mazmun-mohiyati bilan bog‘liq muhim masalalar siyosiy texnologiyalar orqali yoritiladi.²¹ Olib borilgan bir qator tadqiqotlar shuni tasdiqladiki, siyosiy sohalarda siyosiy texnologiyalardan foydalanish siyosiy institutlar uchun ham, shu siyosiy institutlar dinamikasi harakatlari kuzatiladigan siyosiy jarayonlarda ham o‘zining progression xarakteriga ega hisoblanadi. Ya‘ni siyosatshunoslikda siyosiy tahlil va siyosiy boshqaruvni sohaning qanotlari deb qarasaq, ularning asosi siyosiy texnologiyada tutashadi. Ya‘ni siyosiy institutlar va siyosiy jarayonlarning ham harakatlari, taktikalari va tomonlarining o‘zagi siyosiy texnologiyalar bilan bog‘lanadi. Faqat siyosiy texnologiya bu bugun yoki kecha paydo bo‘lgan

²⁰ С.Н.Федорченко. Современные технологии политического менеджмента: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2022. 87-91 с.

²¹ N.Umarov, U.Islombekov. Siyosiy texnologiyalar: o‘quv qo‘llanma. – T.: Akademiya, 2007. 12-13b.

definitsiya emas, balki u davrlar miqyosida ham, bosqichlar miqyosida ham o‘zining turli shakllarida siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy sohalarda qo‘llanilib kelinmoqda va ayni damda siyosiy texnologiyalar siyosatshunoslik uchun xos bo‘lgan chegaralarni ko‘rsatishdagi asoslardan biri hisoblanadi.²²

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1) Ю.Я. Любашевский. Политические технологии. Учебный курс. – М., 2002. 23-25с.

2) А.И.Соловьев. Политология: теория, политический технологии. – М.: МГУ, 2004. 76-78 с.

3) R.Jumayev, Sh.Yovqochev. Siyosiy texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. – T.: TDSHI, 2018. – 45-46b.

4) U.X.Bo‘tayev. Siyosatshunoslik [Matn]: darslik. – T.: Info Capital Books. 2024. 246b.

5) K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari. Monografiya. – T.: “Ma’rifat”, 2023. 46b.

6) K.M.Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili. Ma’ruza. 2023. 3-4b.

7) J.Yusupov, M.Atavullayev, J.Akromov, B.Abdullayev. Amaliy siyosatshunoslik: Uslubiy qo‘llanma. – T.: O‘zMU. 2023. 32b.

8) M.Qirg‘izboyev. Siyosatshunoslik: oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2024. – 52b.

9) F.A.Muhitdinova. Siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixi: darslik. – T.: TDYI, 2011. 96b.

10) Сарсенбаев А. Новое информационное пространство РК: проблемы и перспективы. – Алматы, 1997. – С. 54.

11) Марченко М.Н. Политология. – М.:”Зерцало”. 2000. – с.324.

12)С.Н.Федорченко. Современные технологии политического менеджмента: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2022. 87-91 с.

²² K.M.Mirzaaxmedov. Siyosat nazariyasi va metodologiyasi. Ma’ruza. 2024. 2-3b.

13) U.X.Bo‘tayev. Siyosiy tahlil: o‘quv qo‘llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 67b.

14) Головин Ю.А. Григорьев П.В., Щенников М.А. Новые политические технологии в современной России: монография. – М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2009. – 205 с.

15) Siyosiy texnologiyalarning rivojlanishi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – T.: “Complex Print”, 2022. – 184b.

16) Дергачёв В. Пиратская геополитическая технология «Управляемого» хаоса // Вестник аналитики. – Москва, 2014, № 3. – С. 46-56.

17) Васильева П. Глобальные политические технологии: теория и практика // Обозреватель – Observer, 2012. № 8. – С. 72-83.

18) Меньшенина Н.Н. Лоббизм: к проблеме становления категории // Вестник Забайкальского государственного университета. - 2009. - №3. - С. 81-85.

19) Шевченко Н.И. Политическая реклама как имиджевая технология / Н.И.Шевченко. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2015. – № 21 (101). – С. 106-108. [Электрон ресурс]. <https://moluch.ru/archive/101/22796/> (мурожаат қилинган сана 2021 йил 15 июль.)

20) Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. – Москва: Аспект Пресс, 2006. – С. 424

21) N.Umarov, U.Islombekov. Siyosiy texnologiyalar: o‘quv qo‘llanma. – T.: Akademiya, 2007. 12-13b.

22) K.M.Mirzaaxmedov. Siyosat nazariyasi va metodologiyasi. Ma’ruza. 2024. 2-3b.